

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА: ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (литературный обзор)

Расулова И.Р.¹, Максудов М.Ф.², Умаров Б. Я.¹.

¹Детский Национальный Медицинский Центр г.Ташкент. Узбекистан

²ООО «Клиника Федоровича», г. Ташкент. Узбекистан

Аннотация. Врожденные пороки сердца (ВПС) остаются одной из наиболее актуальных проблем современной медицины, занимая ведущее место в структуре врожденной патологии и являясь значимой причиной младенческой и детской заболеваемости, инвалидизации и смертности. В представленном обзоре обобщены современные данные о распространенности и структуре ВПС, ключевых экзогенных и наследственных факторах риска, а также молекулярных и клеточных механизмах кардиогенеза, нарушение которых лежит в основе формирования пороков сердца. Особое внимание уделено роли генетических маркеров и предшественников патологического процесса, влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды и соматического состояния матери. В статье проанализированы современные методы пренатальной и постнатальной диагностики, включая ультразвуковые и молекулярно-генетические подходы, а также актуальные стратегии медикаментозного и хирургического лечения. Подчеркнута значимость комплексного междисциплинарного подхода к изучению и ведению пациентов с ВПС для снижения перинатальных потерь и улучшения демографических показателей.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца; кардиогенез; факторы риска; генетическая предрасположенность; экзогенные факторы; молекулярные механизмы.

ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНЛАРИ: ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАРДАН КЛИНИК АМАЛИЁТГА (адабиётлар шарҳи)

Расулова И.Р.¹, Максудов М.Ф.², Умаров Б. Я.¹.

¹Болалар миллий тиббиёт маркази Тошкент ш. Ўзбекистон

²"Клиника Фёдоровича" МЧЖ ҚК, Тошкент шаҳри. Ўзбекистон

Аннотация. Туғма юрак нуқсонлари (ТЮН) замонавий тиббиётнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда, туғма патология таркибида етакчи ўринни эгаллаб, чақалоқлар ва болалар касалланиши, ногиронлиги ва ўлимнинг муҳим сабабидир. Тақдим этилган шарҳда ТЮНнинг тарқалиши ва тузилиши, асосий экзоген ва ирсий хавф омиллари, шунингдек, юрак нуқсонлари шаклланишининг асосини ташкил этувчи кардиогенезнинг молекуляр ва хужайравий механизмлари ҳақидаги замонавий маълумотлар умумлаштирилган. Патологик жараённинг генетик маркерлари ва ўтмишдошларининг роли, атроф-муҳитнинг ноқулай омиллари ва онанинг соматик ҳолатининг таъсирига алоҳида эътибор қаратилган. Мақолада пренатал ва постнатал диагностиканинг замонавий усуллари, жумладан ультратовуш ва молекуляр-генетик ёндашувлар, шунингдек, дори-дармон ва жарроҳлик даволашнинг долзарб стратегиялари таҳлил қилинган. Перинатал йўқотишларни камайтириш ва демографик кўрсаткичларни яхшилаш учун ТЮН билан оғриган беморларни ўрганиш ва олиб боришга комплекс фанлараро ёндашувнинг аҳамияти таъкидланган.

Калит сўзлар: туғма юрак нуқсонлари; кардиогенез; хавф омиллари; ирсий мойиллик; экзоген омиллар; молекуляр механизмлар.

CONGENITAL HEART DEFECTS: FROM BASIC RESEARCH TO CLINICAL PRACTICE (literature review)

Rasulova I.R.¹, Maksudov M.F.², Umarov B. Y.¹.

Abstract. Congenital heart defects (CHD) remain one of the most pressing problems of modern medicine, occupying a leading place in the structure of congenital pathology and being a significant cause of infant and child morbidity, disability and mortality. This review summarizes current data on the prevalence and structure of CHD, key exogenous and hereditary risk factors, as well as the molecular and cellular mechanisms of cardiogenesis, the violation of which underlies the formation of heart defects. Special attention is paid to the role of genetic markers and precursors of the pathological process, the influence of adverse environmental factors and the somatic state of the mother. The article analyzes modern methods of prenatal and postnatal diagnostics, including ultrasound and molecular genetic approaches, as well as current strategies for drug and surgical treatment. The importance of a comprehensive interdisciplinary approach to the study and management of patients with CHD is emphasized in order to reduce perinatal losses and improve demographic indicators.

Key words: congenital heart defects; cardiogenesis; risk factors; genetic predisposition; exogenous factors; molecular mechanisms.

Введение. Точная диагностика, визуализация и выбор методов лечения врожденных пороков сердца представляет актуальную проблему в проблемах демографии в мире.

В настоящее время врожденные пороки являются самыми распространенными по ранней смертности в мире. К врожденным порокам сердца (ВПС) относятся такие заболевания как: дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородки (ДМЖП, ДМПП), транспозиция магистральных

сосудов (ТМС), коарктация аорты (КоА), открытый артериальный проток (дуктус ОАП), стеноз легочной артерии и др.

Развитие ВПС происходит внутриутробно с 3 по 8 неделю [1] и имеет полиэтиологичный характер. Обусловлен как внешними факторами (инфекционные заболевания в-гемолитический стрептококк А, краснуха, алкоголизм, наркотики и т.д., а также наследственные мутации. В отношении последних выявлены группы генов, которые оказывают влияние на морфогенез сердца такие как: GATA 4; NKX2-5, NOTCH 1-2, TBX 1, TBX 3, TBX5, TBX 18, TBX 21, HEY1, HEY2, FOX111, [2]. Кроме того, проводятся исследования биомаркеров [3], оказывающих влияние на кардиогенез и предотвращающих развитие пороков сердца. Например, авторы [4] определили сигнальные пути экспрессию микро РНК и таргетных генов. определили 22 микро РНК, которые участвуют в формировании дефектов межпредсердной перегородки. Свободно циркулирующие микро РНК в эмбрионе позволяют проводить пренатальную диагностику ВПС. В развитии дефектов межжелудочковой перегородки (ДМЖП) оказывают мутации в генах NKX 2-5. Эти гены в норме кодируют регуляторы морфогенеза сердца и 4% всех случаев тетрады Фалло (ТФ) связаны с ними. Кроме них. мутации в гене JAG 1 также связаны с синдромом хронической фибромиалгии [5,6]. К ТФ могут приводить хромосомные мутации например синдром Ди Джорджии, синдром Дауна, синдром Корнелии де Ланге, [7]. Основное внимание исследователей приковано к NOTCH-сигнальному пути, который контролирует дифференцировку, пролиферацию, апоптоз клеток и тканей в эмбриональном периоде и оказывает влияние на морфогенез [8]. Мутации сигнального пути связаны с различными ВПС, оказывают влияние на морфогенез клапанов, желудочков, патологии выносящего отдела левого желудочка (ВОЛЖ).

Для диагностики, визуализации ВПС используют различные методы. Пренатальная диагностика плода проводится с помощью Ультразвуковой

диагностики УЗД, далее ЭхоКГ, при необходимости с помощью биомаркеров. Это позволяет планировать, направлять, в специализированный акушерский центр, связываться с кардиохирургическим стационаром, а также решать социальные др. вопросы что, в конечном счете, снижает младенческую смертность.

С помощью УЗД можно оценить систолическую функцию сердца, размеры камер и поток крови. К неинвазивным методам также относят ЭКГ, которое позволяет определить изменения ритма сердца, увеличение камер сердца, по электрокардиограмме можно увидеть реполяризацию, связанную с перегородками сердца, гипертрофию мышц (сердечную недостаточность). Ультразвуковые исследования позволяют определить тип порока, стеноз лёгочного ствола и состояние межжелудочковой перегородки. Используют также инвазивный метод зондирования камер сердца. С помощью рентгенограммы органов грудной клетки устанавливают состояние сердца и лёгких. Доплеровское исследование позволяет определить аномальный кровоток через межжелудочковую перегородку сердца, увеличение тока крови через клапан легочной артерии [9]. Использование Магнитно резонансной томографии (МРТ) позволяет получать информацию о размерах камер сердца, состоянии миокарда и состоянии сердечных клапанов. Преимущественно МРТ в том, что отсутствует ионизирующее излучение.

При неполных данных визуализации выше указанными методами исследования и с целью уточнения тактики хирургического лечения используют мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). Это связано с тем, что длительное пребывание в поле сканера пациента при МРТ приводит к двигательным артефактам. Диагностическая значимость МСКТ определяется более детальными сведениями в пространственном и временном разрешении [10,11], установлением степени стеноза ЛА, степени декстрапозиции аорты, наличие больших аорто-лёгочных коллатералей артерий

(БАЛКА), магистральных артерий. С помощью МСКТ можно визуализировать частичный аномальный дренаж лёгочных вен (ЧАДЛВ), что плохо визуализируется с помощью ЭхоКГ, [10,11]. Использование МСКТ сопровождается лучевой нагрузкой, которую снижают путем корректирования протокола сканирования, выбором индивидуальных доз и вида контрастного вещества.

Как известно связь между большим и малым кругом кровообращением происходит в лёгких. Два шунта в норме закрываются после рождения. Эти шунты - отверстие межпредсердной перегородки и соединение легочной артерии и аорты - открытый артериальный проток. К бледным порокам относятся дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, открытый общий атриовентрикулярный канал, аномальный дренаж легочных вен и др. При этом происходит сброс крови из левых отделов в правые отделы, которые увеличиваются в размерах. При «синих» пороках происходит сброс крови с правых отделов в левые, например в случаях аномалии Эбштейна, транспозиции магистральных сосудов, атрезии трехстворчатого клапана, ТФ, гипоплазии правого желудочка и др., при этом наблюдают цианоз, вследствие смешивания венозной и артериальной крови. Реже встречаются пороки с перекрестным сбросом и встречаются пороки клапанного аппарата.

Основное лечение ВПС – хирургическое, которое бывает открытым и эндоваскулярным. Открытые операции могут быть с использованием искусственного кровообращения и без искусственного кровообращения. Ранее для устранения стеноза выводного отверстия правого желудочка (ВОПЖ) и закрытия дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП) выполняли в раннем возрасте радикальную коррекцию, использовали метод вентрикулотомии и последующую трансанулярную пластику. При этом, иногда, не удавалось сохранить клапан лёгочной артерии [12].

Трансартериальный и транспульмональный доступы при радикальной (РК) снижает риск аритмий и позволяет выполнить ВОПЖ и ДМЖП. Для увеличения фиброзного кольца ЛА выполняют также интраоперационную баллонную пластику, в дополнении которой используют пластику створок аутозаплатами и фиксацию створок по комиссурам [13]. Однако такой метод может приводить к увеличению степени регургитации [14]. В исследованиях было установлено, что сохранение фиброзного кольца (ФК) клапана ЛА приводило к более раннему стабильному послеоперационному периоду по сравнению с ТАП (трансаннулярная пластика) и предотвращало развитие диастолической дисфункции ПЖ [15].

У пациентов неонатального возраста с цианозом для лечения выполняют паллеативную коррекцию наложения системно-лёгочного шунта (СЛШ), стентирования открытого артериального протока (ОАП), баллонирование и стентирование ВОПЖ. Такая коррекция может приводить к осложнениям. СЛШ влияет на сократительную функцию ПЖ [16], легочную гипер- и гипоперфузию, деформацию легочных артерий, тромбозу шунта. [17]. Метод стентирования ОАП может приводить к гиперперфузии легких и лёгочной гипертензии. Недостатком в баллонировании и стентировании ВОПЖ является потеря клапана ЛА после имплантации стента [18]. Когда ВОПЖ находится на клапанном уровне выполняют интервенционное вмешательство баллонную вальвулопластику клапана ЛА [19]. В неонатальном периоде выполняют также радикальную коррекцию [20].

Если АЛА и ДМЖП сопровождается с большими аортолегочными коллатеральными артериями (БАЛКА), изучают распределение их в легких и отхождение их от аорты. Предпочтительно проводить унифокализацию после коррекции путей оттока, чтобы предотвратить развитие легочной гипертензии и создать прямые анастомозы между истинными легочными артериями и БАЛКА. Унифокализация БАЛКА проведена в работе [21].

Кроме основных методов лечения - консервативный и хирургический, в настоящее время предполагают терапию с помощью стволовых клеток. Например, у пациентов с ВПС при терминальной сердечной недостаточности получены положительные результаты [22]. Установлена временная пролиферативная активность до 6 ти месяцев клеток предшественников кардиомиоцитов [23] и проведен анализ пролиферативной активности у детей с ДМЖП с 1 го по 12 месяцев [24]. Показано что в группе с ВПС со сниженной фракцией выброса вводили резидентные стволовые клетки в дополнение к хирургическому и консервативному лечению и отметили улучшение клинического состояния по сравнению с пациентами которые получали только хирургическое лечение [25].

Следует отметить, что всестороннее изучение проблемы ВПС, включающее влияние экзогенных факторов, наследственных факторов, маркеров, предшественников, запускающих патологический процесс на молекулярном, клеточном и организменном уровне, а также совершенствование методов диагностики и лечения позволят внести большой вклад в вопросах демографии и оздоровления населения.

Заключение. Таким образом, врожденные пороки сердца представляют собой многофакторную патологию, формирование которой обусловлено сложным взаимодействием генетических, эпигенетических и экзогенных факторов, реализующих свое действие на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. Современные данные свидетельствуют о том, что углубленное и всестороннее изучение механизмов развития ВПС, включая идентификацию маркеров риска и ранних предшественников патологического процесса, является ключевым условием для совершенствования профилактики, ранней диагностики и выбора оптимальной лечебной тактики. Развитие высокоточных методов пренатального скрининга, молекулярно-генетической диагностики и кардиохирургических технологий позволяет существенно

повысить выживаемость и качество жизни пациентов с ВПС. В конечном итоге интеграция фундаментальных и клинических исследований в данной области может внести значительный вклад в решение демографических проблем и оздоровление населения в целом.

Список литературы

1. Саперова Е.В. Врожденные пороки сердца у детей: распространенность, факторы риска, смертность./ Саперова Е.В., Вахлова И.В. // Вопросы современной педиатрии. – 2017,-№16 (2).-С 126-133. Doi: 10.15690/vsp.v16i2.1713
2. Pulignanis S., Vecoli C., Borghini A., Foffa I., Ait-Ali L., Andreassi M.G. Targeted next-generation sequencing in patients with non-syndromic congenital heart disease // *Pediatric cardiology*.- 2018.- 39(4): 682-689. doi:10.1007/s00246-018-1806-y
3. Hu,P., Qiao,F., Wang,Y., Meng, L., Li,X., Luo,C., Wang,L., Clinical application of targeted next-generation sequencing in fetuses with congenital heart defect. // *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*.-2018.-52(2): 205-211, doi: 10.1002 / uog,19042
4. Chai H., Yan Z., Huang J., Jiang Y., Zhang L., Micro RNA expression, target genes, and signaling pathways in infants with a ventricular septal defect // *Molecular and cellular biochemistry*.- 2018.-439(1-2): 171-187.- doi:10.1007/s11010-017-3146-2.
5. Цепочкина А.В. Генетика врожденных пороков сердца: современные тенденции изучения механизмов формирования и прогнозирования рисков развития / Цепочкина А.В., Панасенко А.В. // *Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний*.-2019.- Дайджест.- С.149-150.
6. Cheng W., Wang H., Ma Y., Qian Y., Zhang P., Wu Y., Methylome-wide LINE-1 methylation status and its association with tetralogy of Fallot in infants // *BMC medical genomics*.-2012.-5(1): 20.doi: 10.1186/1755-8794-5-20.

7. Гаранин А.А. Основные наследственные именные синдромы в кардиологии /Гаранин А.А., Дьячков В.А., Березин И.И., Зуева И.С. // Кардиология: новости, мнения, обучение.-2018.-Т.6, №3.-С97-109.
8. Artavanis - Tsakonas, S. Notch signaling : cell fate control and signal integration in development / S. Artavanis – Tsakonas, M.D. Rand, R.J. Lake // Science (New York, NY),- 1999- vol.284, № 5415,- P.770-6.
9. Mathew S.M., Spevack D., Burkoff D., Diastolic dysfunction: can it be diagnosed by Doppler echocardiography ? // O Am Coll Cardiol.-2004.- vol.44- p.1543-154
10. Dillman J. Role of CT in the evaluation of congenital cardiovascular disease in children //Am.J.Roentg. 2009 vol. 192. P.121-123
11. Gutierrez F., Mai-Lan Ho, Siegel M. Practical applications of magnetic resonance in congenital heart N.Am. 2008. vol. 16. P.403-435.
12. Sarris, G. Results of reparation surgery for tetralogy of Fallot: data from the European Association for Cardio-Thoracic Surgery Congenital Database / G.E. Sarris, J.V. Comas, Z. Tobota , [et al.] European Association for Cardio – thoracic Surgery.-2012.- vol.42, №5.discussion 74.-P.766-74.
13. Vida,V. Evolving strategies for preserving the pulmonary valve during early repair of tetralogy of Fallot: mid-term results / V.L. Vida, A.Guariento, B. Castaldi,[et al.] // The Journal of thoracic and cardiovascular surgery.-2014.- Vol.147, №2. Discussion 94-6.- P.687-94.
14. Hofferberth, S. Valve- sparing repair with intraoperative balloon dilation in tetralogy of Fallot:mid-term results and therapeutic implications / S.C. Hofferberth, M. Nathan, G.R. Marx,[et al.] // The Journal of thoracic and cardiovascular surgery.- 2018.- Vol.155, №3-P.1163-73e4
15. Омельченко, А. Гемодинамическая и функциональная оценка правого желудочка после радикальной коррекции тетрады Фалло/ А.Ю. Омельченко,

Ю.Н. Горбатов, И.А. Соинов,[и др.] // Медицинский альманах.-2016.- Vol.4.№44.-С.93-99.

16. Барышникова, И. Функциональное состояние миокарда желудочков у детей раннего возраста с тетрадой Фалло до и после радикальной коррекции порока / И.Барышникова, В.Плахова, А. Купряшов, [и др.] // Бюллетень НЦССХ им. Бакулева РАМН Сердечно-сосудистые заболевания.-2010.-Vol.11, №96.- с.242.

17. Kucuk, M. Risk Factors for Thrombosis, Overshunting and Death in Infants after Modified Blalock-Taussig Shunt / M.Kucuk, R. Ozdemir, M. Karacelik, [et al.] // Acta Cardiologica Sinica.-2016.- Vol.32, №3.- P.337-42.

18. Черноглаз, П. Стентирование выходного отдела правого желудочка как этапное паллиативное вмешательство перед проведением радикальной коррекции тетрады Фалло у детей / П. Черноглаз, Ю. Линник, А.Башкевич, [и др.] // Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски.-2018.- Vol.2, №1.- С.230-6.

19. Remadevi,K. Balloon pulmonary valvotomy as interim palliation for symptomatic young infants with tetralogy of Fallot / K.S/ Remadevi, B. Vaidyanathan, E. Francis, [et al.] // Annals of pediatric cardiology -2008.- Vol.1,№1.- P.2-7.

20. Lee,C. Primary repair symptomatic neonates with tetralogy of Fallot with or without pulmonary atresia / C.H.Lee, J.G.Kwak, C.Lee // Korean journal of pediatrics.-2014.- Vol.57, №1.- p.19-25.

21. Самсонов В.Б. Унифокализация легочного кровотока как этап хирургического лечения атрезии легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки в сочетании с большими аортолегочными артериями: дис....канд. мед. Наук. М.,2000.

- 22.** Tarui.S. Stem cell therapies in patient with single ventricle physiology / S.Tarui, S.Sano, H.Oh // Methodist DeBakey cardiovascular Journal.- 2014.- Vol.10, №2.- p.77-81.
- 23.** Polizzotti, B. Neuregulin stimulation of cardiomyocyte regeneration in mice and human myocardium reveals a therapeutic window / B.D. Polizzotti, B. Ganapathy, S. Walsh.[et al.] //Science translational medicine.- 2015.- Vol.7, №281 (281ra45).- P.1-13.
- 24.** Ye, L. Cardiomyocytes in Young Infants With Congenital Heart Disease: a Three- Month Window of Proliferation / L. Ye, L. Qiu, H.Zhang, [et al.] // Scientific reports.- 2016.- Vol.6.№23188.-P.1-8.
- 25.** Sano, T. Impact of Cardiac Progenitor Cells on Heart Failure and Survival in Single Ventricle Congenital Heart Disease / T.Sano, D. Ousaka, T.Goto, [et al.] // Circulation research. – 2018.- Vol.122, №7- P994-1005.